

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO NEURODESENVOLVIMENTO UTILIZADOS NA CONSULTA DE PUERICULTURA DO ENFERMEIRO

Lara Brasil Pontes¹
Gabrielle Alencar Silva²
Caren Nádia Sousa³

RESUMO: A consulta de puericultura é identificada como uma ação apropriada de cuidado individualizado, a qual a (o) enfermeira (o) se sobressai ao realizar a avaliação da criança, o reconhecimento das debilidades, a promoção do crescimento e desenvolvimento e o histórico relatado pelos pais. Torna-se imprescindível a utilização de instrumentos, voltados para o desenvolvimento nessa consulta para a correta avaliação e acompanhamento dessa criança, a título de exemplo a Caderneta de Saúde da Criança, o Manual de quadros e procedimentos AIDPI CRIANÇA e Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II. É possível reduzir danos viáveis a saúde e desenvolvimento da criança, assim como a detecção precoce de possíveis atrasos no desenvolvimento, com a utilização destes instrumentos e capacitando os profissionais de saúde. Trata-se a uma revisão de literatura, com o objetivo de fomentar os profissionais de saúde a operar suas consultas com tais instrumentos e analisar sua relevância para com a consulta de puericultura. Por conseguinte, o estudo demonstrou que esses mecanismos de análise são de suma importância a serem empregados nas consultas objetivando a prevenção de decadências no desenvolvimento e promoção a saúde da criança.

Palavras-chave: Puericultura; Saúde da criança; Desenvolvimento infantil.

¹ Graduanda do curso de enfermagem, 3º semestre. Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

² Graduanda do curso de enfermagem, 3º semestre. Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: salencargabrielle@gmail.com

³ Docente do curso de enfermagem da UNIGRANDE, doutora em Farmacologia, professora-orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil é um processo indispensável, que resulta da relação entre o crescimento, maturação e aprendizagem, onde ocorrem modificações qualitativas nas funções do ser humano, que se torna notório nas áreas emocionais, sociais, físicas e cognitivas. É caracterizado por ser influenciado pela interação com o meio em que vive a criança, suas relações, financeiro e estímulos (SIQUEIRA KCF, et al., 2019).

Para um acompanhamento correto do desenvolvimento, são utilizados alguns instrumentos, dentre eles a Caderneta de saúde da criança, onde se encontra para além de todos os dados da criança, avaliação do desenvolvimento, conhecimentos que promovem a saúde, além de informações acerca dos direitos dos pais e da criança que possibilita a garantia de que eles sejam exercidos (NOBRE CS, et al., 2022).

As etapas do desenvolvimento infantil podem ser acompanhadas conforme alguns marcos, gráficos e curvas que estão inclusos na Caderneta de saúde da criança. Eles auxiliam os profissionais de saúde e familiares a detectar precocemente complicações no desenvolvimento infantil, propiciando um suporte necessário mais rápido. (BRASIL, 2022)

O Manual de quadros e procedimentos AIDPI criança, como outro instrumento avaliativo de desenvolvimento infantil, onde é apresentada uma série de quadros que mostram o seguimento e a maneira dos procedimentos a serem executados pelos profissionais de saúde. Tais quadros retratam em cores, segundo os riscos (vermelho, amarelo e verde), os seguintes passos: Avaliar e Classificar, Tratar a Criança, Aconselhar a Mãe, Pai ou Responsável pelo Cuidado e Consulta de Retorno. Dessa forma ele faz assistência na consulta de puericultura, como forma de orientação para um atendimento e tratamento correto de doenças (BRASIL, 2017).

Em conjunto aos outros instrumentos de acompanhamento, o Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II, é um teste de triagem cuja finalidade é constatar alterações/atrasos e acompanhar o desenvolvimento de crianças com intervalo de idades entre zero e seis anos, por meio de avaliação das quatro áreas do desenvolvimento: pessoal-social; motor fino; linguagem e motor grosseiro. É de fácil aplicabilidade, tornando qualquer profissional da saúde apto a aplicá-lo. Sua aplicação realiza-se por meio de testagem direta das habilidades, da observação comportamental e da análise do que é relatado pelos pais. (BORGES LVA, et al., 2020)

Essa pesquisa tem como objetivo salientar a relevância de serem utilizados os instrumentos de acompanhamento de desenvolvimento infantil, expondo que cada um tem sua devida relevância para com as consultas de puericultura. Ademais, apresentar para os profissionais de saúde como cada um atua e incentivar a utilização dos mesmos.

Esse artigo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores consulta de puericultura; caderneta de saúde da criança; denver e triagem de desenvolvimento denver, outrossim foram aplicados: período de 2019 a 2024 no idioma português. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

Com a utilização desses filtros, um total de 38 estudos foram identificados, porém somente seis deles mostraram-se pertinentes para análise qualitativa. Desse modo, durante essa pesquisa, foram empregados os documentos Caderneta de Saúde da Criança, Manual de

Quadros de Procedimentos AIDPI CRIANÇA e Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Refere-se a uma revisão de literatura, que abrange estudo de etiologia, estudo prognóstico, estudo diagnóstico, estudo observacional e estudo de incidência, publicados no período de 2019 a 2024, disponível no idioma português. Foram localizados 38 estudos, dos quais somente seis deles se tornaram propícios para a pesquisa.

Foi realizado o processo de busca e observação dos artigos a partir dos títulos, seguido pelos resumos. Em seguida, os conteúdos completos foram acessados com o intuito de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de eliminação estabelecidos. Dentre os dados examinados e extraídos dos estudos, foram selecionados os seguintes elementos: autores, ano de publicação, idioma, tipo de estudo, tamanho da amostra, instrumentos e áreas utilizadas para avaliação.

A Caderneta de Saúde da Criança se estabelece como um instrumento eficiente que acompanha a evolução e desenvolvimento no período da infância, com o escopo de contribuir com a gestão do cuidado, viabilizando a assistência dos indicadores de saúde de cada criança que é atendida no Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo faz-se necessário a capacitação de profissionais de saúde para qualificar o monitoramento do desenvolvimento infantil, com a comunicação interprofissional e família sobre os aspectos do crescimento da criança, nas consultas de puericultura, tal como em uma unidade básica de saúde ou domicílio. (NOBRE CS, 2022)

A estratégia AIDPI exhibe o seu mérito em sua própria estrutura, pois a mesma demonstra quadros, os quais avaliam, classificam, orientam (os pais e os profissionais), possibilita a verificação de sinais de perigos, estes que por sua vez possibilitam a correta avaliação do desenvolvimento. (BRASIL, 2017)

O teste Denver II manifesta-se eficiente com o avançar da idade. Em vista disso, o Denver II que tem como escopo o discernimento de crianças que apresentam suspeita de atraso no desenvolvimento, a averiguação da sua precisão é de extrema relevância, tornando-o elemento fundamental no momento em que está sendo feita observação e análise neurológica, física, pessoal-social e emocional na infância. (SANTOS, J. A. T. et al., 2022)

Por meio de uma consulta de puericultura apropriada, onde existem profissionais de saúde capacitados que se utilizam de instrumentos próprios para testar o desenvolvimento infantil, orientar o profissional e a família, para a correta coleta e anotações dos dados obtidos, é possível reduzir danos viáveis a saúde e desenvolvimento da criança. Diante dessa situação, é fundamental evidenciar a magnitude da vigilância em saúde por meio do manuseio dos instrumentos de avaliação, com a finalidade de promover o crescimento e impulsionar o desenvolvimento infantil. (MORAIS, S. N. et al., 2021)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que o desenvolvimento é essencial para o crescimento da criança e que, se não for acompanhado desde o nascimento, podem surgir complicações irreversíveis. No entanto, por meio de consultas de puericultura adequadas, podemos prevenir e identificar precocemente quaisquer déficits neurológicos e tratá-los a tempo. Os profissionais também devem se qualificar para utilizar todos os instrumentos de avaliação necessários em suas consultas. Este estudo apontou a escassez, porém a relevância da literatura brasileira, que demonstra de forma positiva a eficácia de tais instrumentos, destacando a promoção da saúde e dos direitos tanto da criança quanto dos pais, ressaltando a necessidade de sua utilização.

O estudo atingiu seu objetivo de maneira satisfatória, permitindo a extração do máximo de proveito dos artigos analisados, todavia obteve-se a limitação da não inclusão de estudos em outros idiomas, tornando plausível a perda de alguns dados e informações que poderiam ser pertinentes ao estudo. Outrossim, alcançou destaque a grande importância da utilização de instrumentos nas consultas de puericultura. Além disso, é evidente a necessidade de realizar uma pesquisa mais abrangente futuramente sobre o assunto para uma maior conclusão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Caderneta da Criança: Menina – Passaporte da cidadania. 3ª edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Manual de Quadros de Procedimentos AIDPI CRIANÇA. 1º edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BORGES, L. V. A.; MACÊDO, L. K. M. de; LIMA, R. S. C.; PENHA, A. P. S.; COELHO, S. F.

CONCEIÇÃO, H. N. da et al. Avaliação do desenvolvimento motor infantil em crianças de alto risco. Ver enferm UFPE online. 2020; 14:e244121 DOI: <https://doi.org/10.5295/1982-8963.2020.244121>

Morais dos Santos, N.; Ferreira, M.; Pereira, J.; Brandão, W.; Rodrigues, A.; Leite, E. Vivências de enfermeiros na consulta de puericultura: percepção sobre os sinais de risco/atraso para o desenvolvimento infantil. Revista Uruguaya de Enfermería, 2021; 16(1): DOI: 10.33517/rue2021v16n1a1 ISSN On line: 2301-0371

Nobre, C. S.; Oliveira, F. A.; Arruda, C. A. M.; Aquino, C. M.; Fernandes, R. L. V.; Silva, J. B. et al. Caderneta da Criança: análise situacional de sua utilização por profissionais no nordeste brasileiro. J Health Biol Sci. 2022; 10(1):1-9.

RIBEIRO, E. H. P. et al. Síndrome de Silver-Russell: Características clínicas, de neurodesenvolvimento e comunicação: Estudo de casos clínicos. CoDAS, v. 34, n. 1, p. e20200273, 2022.

SANTOS, J. A. T. et al. Propriedades psicométricas da versão brasileira do Denver II: teste de triagem do desenvolvimento. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 3, p. 1097–1106, mar. 2022.

SIQUEIRA, K. C. F.; SOUSA JUNIOR, J. G.; LIMA, M. M.; TOLOCKA, R. E. Rotina pré-escolar e desenvolvimento infantil de crianças atendidas em uma escola pública no interior de São Paulo. R. bras. Ci. e Mov 2019;27(4):5-12.1de10